

УДК 641.5
**ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
СОРТООБРАЗЦОВ КРЫЖОВНИКА УРАЛЬСКОЙ СЕЛЕКЦИИ**

А.В. Вяткин*, Н.С. Евтушенко**

*ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург;

**ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург.

Аннотация:

В статье представлено исследование антиоксидантного комплекса плодов крыжовника 7 перспективных сортобразцов селекции ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, урожая 2022 года. По результатам исследования содержания фенольных соединений, флавоноидов антоцианов, а также общей антиоксидантной активности установлено, что наибольшей ценностью в рамках разработки сортобразцов наибольший интерес для использования в товарном садоводстве Свердловской области и дальнейшей селекции представляют три образца I-7-21, I-7-2-17-05 и II-6-1-78-07.

Ключевые слова: плодово-ягодное сырье, антиоксидантная активность, пищевые системы.

В настоящее время в мире насчитывается огромное количество сортов крыжовника, при этом в Государственный реестр селекционных достижений РФ на 2023 г. включено 60 сортов. Каждый сорт по своему уникален и отличается размером ягод, цветом, вкусовыми характеристиками, а также содержанием биологически-активных веществ. Это обуславливает использование плодов крыжовника в качестве диетического продукта при нарушении метаболизма и ожирении, а также при гастроэнтероколите, воспалении мочевого пузыря, камнях в почках; для предотвращения развития новообразований; очищения организма человека от токсичных веществ, радиации; снятия воспаления и усиления иммунитета [1].

Данная культура, при довольно невысоком интересе со стороны промышленного сектора, обусловленным рядом причин (рисунок 1), является привлекательной и популярной среди садоводов-любителей, сельскохозяйственных предпринимателей и фермеров, что, в свою очередь, стимулирует значительный спрос на посадочный материал [2].

Причины падения интереса к промышленному выращиванию крыжовника	Отсутствие сортов, совмещающих в себе комплекс хозяйственно-полезных признаков, снижающих высокую требовательность культуры к условиям возделывания и нестабильность плодоношения
	Трудоемкость выращивания посадочного материала, связанная с большими затратами и низким коэффициентом размножения
	Сложность сбора плодов, связанная с шиповатостью побегов и отсутствием возможности эффективной машиной уборки
	Значительные потери урожая и качества плодов в условиях отсутствия надежных и безопасных средств защиты у многих сортов
	Отсутствие перерабатывающих мощностей и низкий уровень развития технологий по промышленной переработке и выпуску продукции из плодов крыжовника

Рисунок 1 – Причины падения интереса к промышленному выращиванию крыжовника

Цель: выявить наиболее перспективные сортообразцы крыжовника уральской селекции с наивысшими антиоксидантными характеристиками для использования в дальнейшей селекции и в последующем в товарном садоводстве Свердловской области [3].

Объекты и методы исследований: Исследовались плоды крыжовника 7 перспективных сортообразцов селекции ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, урожая 2022 года. Описание хозяйственно-биологических признаков сортообразцов представлено в таблице 1.

Таблица 1

Описание исследуемых сортообразцов крыжовника

Сортообразец	Степень подмерзания, балл		Продуктивность, кг/куст	Масса плода, г		Окраска кожицы	Вариации вкуса, балл	Шиповатость
П-12-4	1,6	3,5	3,1	4,0	7,7	зеленая	4,2-4,6	сильная
П-11(16)-5-1-09	1,0	1,9	2,7	3,6	5,6	красная	4,2-4,5	сильная
П-7-7,8 с	0,7	1,5	1,2	3,6	7,9	бордово-красная	4,2-4,5	сильная
	0,8	1,8	2,2	3,9	6,5	сине-бордовая	4,2-4,5	слабая
П-6-1-78-07								
I-8-7	1,0	1,5	3,2	3,0	5,6	красная	3,9-4,1	средняя
I-7-2-17-05	1,0	1,7	1,6	2,6	4,5	светло-зеленая	4,0-4,3	сильная
I-7-21	0,6	1,6	2,3	3,7	7,2	бордово-синяя	4,2-4,4	средняя

Методология проводимых исследований представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Методология проводимых исследований перспективных сортообразцов крыжовника уральской селекции

Согласно проведенным исследованиям (Рисунок 3-6), наивысшими антиоксидантными характеристиками обладают сортообразцы I-7-21, I-7-2-17-05 и П-6-1-78-07 со значениями общей антиоксидантной активности $20,323 \pm 0,610$; $13,953 \pm 0,418$ и

12,642±0,379, ммоль/дм³ экв соответственно. Также результаты исследований содержания антоцианов, флавоноидов и фенольных соединений демонстрируют наивысшие значения у данных сортов среди исследуемых сортообразцов крыжовника уральской селекции [4, 5].

Рисунок 3 – Результаты исследования общей антиоксидантной активности у плодов перспективных сортообразцов крыжовника, ммоль/дм³ экв

Рисунок 4 – Результаты исследования содержания антоцианов у плодов перспективных сортообразцов крыжовника, мг цианидин-3-гликозида/100 г сырой массы

Рисунок 5 – Результаты исследования содержания флавоноидов у плодов перспективных сортообразцов крыжовника, мг/100 г сырой массы

Рисунок 6 – Результаты исследования содержания фенольных соединений плодов перспективных сортообразцов крыжовника, мг галловой кислоты/100 г сырой массы

Установлено, что наибольшей ценностью в рамках разработки сортообразцов с высокими значениями общей антиоксидантной активности, а также наивысшим содержанием антоцианов, флавоноидов и фенольных соединений, обуславливающими наибольший интерес для использования в товарном садоводстве Свердловской области и дальнейшей селекции представляют три образца I-7-21, I-7-2-17-05 и П-6-1-78-07.

Список использованных источников

1. Курашев О.В. Итоги и перспективы селекции крыжовника в ФГБНУ ВНИИСПК /Курашев О.В., Титова Ю.Г.// Селекция и сорторазведение садовых культур. – 2020. – Т.7. - №1-2. – с.94-98;
2. Евтушенко Н.С. Оценка сортов крыжовника на адаптивность в условиях Среднего Урала// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2021. - №10 (204). – с. 12 – 18;
3. Титова Ю.Г. Качественный анализ российских сортов крыжовника, включенных в госреестр селекционных достижений /Титова Ю.Г., Курашев О.В.// Современное садоводство. – 2022. - №3. – с. 24 – 37;

4. Тарасов А.В. Определение антиоксидантной активности водных экстрактов некоторых растений Уральского региона /Тарасов А.В., Бухаринова М.А., Хамзина Е.И.// Индустрия питания|Food Industry. – 2018. – Т.3. – № 2. – с.31–38;

5. Чугунова О.В. Исследование антиоксидантного комплекса перспективных и районированных в Свердловской области сортов крыжовника /Чугунова О.В., Вяткин А.В., Арисов А.В., Чеботок Е.М.// Ползуновский вестник – 2022. - №3. – с. 108 – 116.

STUDY OF ANTIOXIDANT INDICATORS OF PROMISING GOOSEBERRY VARIETIES OF THE URAL SELECTION

Vyatkin A.V.*, Evtushenko N.S.**

*FSBEI of HE "Ural State University of Economic", Yekaterinburg;

**FSBSI "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences" Yekaterinburg.

Abstract

The article presents a study of the antioxidant complex of gooseberry fruits of 7 promising varieties selected by the FSBSI "Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences", harvest 2022. Based on the results of a study of the content of phenolic compounds, anthocyanin flavonoids, as well as general antioxidant activity, it was found that the greatest value in the development of variety samples is of greatest interest for use in commercial horticulture of the Sverdlovsk region, and subsequent selections are three samples I-7-21, I-7-2. -17-05 and II-6-1-78-07.

Key words: fruit and berry raw materials, antioxidant activity, food systems.

References

1. Kurashev O.V. Results and prospects of gooseberry selection at the Federal State Budgetary Institution VNIISPK /Kurashev O.V., Titova Yu.G. // Selection and variety breeding of horticultural crops. – 2020. – Т.7. - No. 1-2. – p. 94-98;

2. Evtushenko N.S. Assessment of gooseberry varieties for adaptability in the conditions of the Middle Urals // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2021. - No. 10 (204). - With. 12 – 18;

3. Titova Yu.G. Qualitative analysis of Russian gooseberry varieties included in the state register of breeding achievements /Titova Yu.G., Kurashev O.V. // Modern gardening. – 2022. - No. 3. - With. 24 – 37;

4. Tarasov A.V. Determination of the antioxidant activity of aqueous extracts of some plants of the Ural region / Tarasov A.V., Bukharinova M.A., Khamzina E.I.// Food Industry|Food Industry. – 2018. – Т.3. – No. 2. – p. 31–38;

5. Chugunova O.V. Study of the antioxidant complex of gooseberry varieties that are promising and zoned in the Sverdlovsk region / Chugunova O.V., Vyatkin A.V., Arisov A.V., Chebotok E.M.// Polzunovsky Bulletin - 2022. - No. 3. - With. 108 – 116.